

REVISTA DE CULTURA Y CIENCIAS SOCIALES

2ª ÉPOCA • VOLUMEN 4 • 2021 • Nº 110

12 € (IVA INCLUIDO)

PAISAJES PORTUARIOS

Y RELACIONES PUERTO CIUDAD
EN EL ÁMBITO ATLÁNTICO

ARQUITECTURAS
Y PATRIMONIO

TRANSTEXTUALIDAD
CRÓNICA CULTURAL Y LIBROS

Colaboran en este número: María Soledad Álvarez Martínez • Inês Amorim • Alfredo Vigo Trasancos • Daniel Castillo Hidalgo • Carla Fernández Martínez • Carmen Bermejo Lorenzo • Noelia Fernández García • Román Antonio Álvarez González • Íñigo Sarriguarte Gómez • Guy Saupin • Javier Puertas Juez • Natalia Tielve García • Aida Villa Varela • Rubén Domínguez Rodríguez • Gerardo del Cerro Santamaría • Roberto García Sánchez • Laura Romero de los Reyes • Antonio M. León Mendoza • David Porcel Dieste • Dieu-Merci Muvba-Makiese • Miguel Álvarez Arces • José Parejo Mota • Violeta Demonte

15

ACTITUDES Y CREENCIAS HACIA LA NACIÓN

ROBERTO GARCÍA SÁNCHEZ

Psicólogo general sanitario, tutor y docente
Departamento de psicología clínica, psicobiología y metodología
Universidad de La Laguna

Recibido: 18/10/2021

Aprobado: 22/11/2021

LAURA ROMERO DE LOS REYES

Graduada en Psicología.
Universidad de La Laguna

ANTONIO M. LEÓN MENDOZA

Licenciado en Medicina y Cirugía
Universidad de La Laguna

Hablar hoy de Hispanidad parece traer recuerdos de épocas de oscurantismo y pillaje, donde actualmente no se tiene claro si se trata de un concepto supremacista o de una visión integradora. En este trabajo se pretende incidir en que, más allá del contenido geográfico o cultural derivado de un periodo temporal de unidad territorial, éste concepto incluye también una forma, al menos en lo que se refleja en documentos como el testamento de Isabel I de Castilla, las Leyes de Indias de los Austrias, de entender la aventura del Descubrimiento y colonización de las tierras americanas y del Asia español o la Constitución de Cádiz de 1812.

Creemos muy necesario reivindicar un pasado con luces (sin pretender una evocación idealista) y sombras (no tantas como la Leyenda Negra Angloholandesa se empeñó en propagar) para, desde un presente de reconocimiento (en el sentido de volver a conocernos), construir un futuro de unión y enriquecimiento cultural mutuo.

METODOLOGÍA

El método empleado para llevar a cabo este trabajo ha sido dividido en dos partes. Lo primero que se ha realizado es una revisión bibliográfica-histórica sobre el concepto de Hispanidad. En esta revisión se profundiza en el nacimiento y evolución de dicho término, así como en las circunstancias históricas que han ido acompañando a los cambios en su concepción. Con esta revisión e indagación se pretende crear una base teórica con un marcado carácter prospectivo. La segunda parte de este trabajo se encuadra en la creación y desarrollo de un instrumento de recogida de datos, una entrevista estructurada con preguntas abiertas. Para su desarrollo se ha llevado a cabo una revisión sistemática de los concep-

tos y términos que pueden estar inmersos en las emociones y sentimientos, en este caso, en el sentimiento de hispanidad.

Se ha profundizado en los conceptos básicos y fundamentales de aquellos aspectos psicológicos que influyen en la creación y mantenimiento del sentimiento de hispanidad, abordando todas estas características de la psique humana que se hallan íntimamente relacionadas con la identidad y el sentimiento de pertenencia a una nación.

OBJETIVOS

Los objetivos de este trabajo, si bien son claros, es necesario dividirlos en dos. El primero se dirige a la creación de un marco teórico que sirva de base para sustentar futuras investigaciones relacionadas con el ámbito de la hispanidad y de las creencias y actitudes hacia la nación. El segundo objetivo consiste en la creación de una entrevista que permite respuestas abiertas para valorar las actitudes y creencias existentes sobre la nación y, de este modo, recoger las opiniones de los sujetos permitiendo la libre expresión de pensamientos para reivindicar el papel que la subjetividad humana juega en la emoción, en la cognición y en la conducta.

DEFINICIONES FUNDAMENTALES

Antes de entrar en la materia de analizar el concepto objeto de esta revisión, parece con-

veniente definir país, nación, estado y patria porque el análisis que nos ocupa desborda la mera conquista y colonización de una parte del mundo por nuestro país. Para ello hemos recurrido al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE).

País (RAE): Territorio constituido en Estado soberano. Territorio, con características geográficas y culturales propias, que puede constituir una entidad política dentro de un Estado.

Nación (RAE): 1. f. Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo Gobierno. 3. f. Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común.

Estado (RAE): 5. m. País soberano, reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios. 6. m. Forma de organización política, dotada de poder soberano e independiente, que integra la población de un territorio. 7. m. Conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano. 8. m. En ciertos países organizados como federación, cada uno de los territorios autónomos que la componen.

Patria (RAE): 1. f. Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos.

HISTORIA DEL NOMBRE DE ESPAÑA

Nuestra nación ha sido llamada de diversas formas, hasta llegar a la actual España, por los distintos pueblos que han pasado por ella. Esta peculiaridad ha configurado las características de la tradición cultural hispana.

Parece sentado que el primer nombre conocido le fue dado por los fenicios, pueblo procedente de lo que hoy correspon-

de al Líbano y que en su actividad comercial y marítima llegaron a la Península Ibérica. La primera colonia que fundaron los fenicios aquí, según los historiadores griegos y romanos Timeo y Veleyo Patérculo, fue Gadir-actual Cádiz- en el 1.106 a.C. (Sordo, 2013). A estas tierras las llamaron *Ispnya*, que aparece en una inscripción ugarítica, una de las ciudades estado vinculadas a la cultura fenicia situada al norte del Canaán.

En esa época se encontraba ya en ese territorio el pueblo tartesso, al menos en la parte sur del territorio, y se encuentran referencias de sus ritos funerarios entre el II y I milenio antes de Cristo, con enterramientos con armas (SORDO, 2013). Las minas de la zona de Tartessos eran ricas en estaño, necesario para fabricar las armas de bronce y que escaseaba en el Mediterráneo. También, teniendo como referencia las colecciones de Carambolo o Aliseda, trabajaban el oro y la plata para realizar ajuares de gran belleza (FERNÁNDEZ, 2018).

El origen de *Ispnya* tiene 3 interpretaciones:

1. *Tierra de conejos*. «De origen púnico se dice ser el nombre de *Hispania*, que en lengua fenicia significaba ‘tierra de conejos’» (Lapesa, 1962). Proviene de que Samuel Bochart, en 1674 y a partir de una obra de Gayo Valerio Catulo en la que llama a España *cuniculosa* (‘conejera’), propuso que de ahí podría la palabra “España”. Supuso que en hebreo (lengua emparentada con el fenicio) la palabra *sp^h(a) n* podría significar ‘conejo’, animal poco conocido por ellos y que abundaba en extremo en la península (CERVERA, 2019).
2. *Tierra del norte*. Cándido María Trigueros defendió en la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona en 1767 que *Hispania* vendría del fenicio **sp(a)n* ‘norte’, **I-Span-ya* sería ‘isla del norte’ o «tierra del norte», ya que los fenicios habían llegado a través de la costa afri-

cana (al sur de la Península Ibérica). Por tanto, «*spn*» («*sphan*» en hebreo y arameo) significaría en fenicio “el norte” (CERVERA, 2019).

3. *Tierra donde se forjan metales*. La teoría más aceptada en la actualidad. Jesús Luis Cunchillos y José Ángel Zamora, expertos en filología semítica del CSIC sugiere que, ya que «*spy*» en fenicio (raíz de la palabra «*span*») significa batir metales realizaron un estudio filológico comparativo entre varias lenguas semitas y llegaron a la conclusión de que la hipótesis más probable sería **I-span-ya*, ‘isla/costa de los forjadores o forjas (de metales)’, ‘isla/costa donde se baten o forjan metales’. La raíz del término *span* es *spy*, que significa ‘forjar o batir metales’. Estos investigadores determinaron que el nombre tiene su origen en la enorme fama de las minas de oro de la Península Ibérica en esa época (CUNCHILLOS y ZAMORA, 1997).

Hispania, con el que los romanos designaban al conjunto de la península Ibérica, no aparece hasta el 200 a.C. en los Anales de Ennio, como equivalente de *Iberia* (preferido por los autores griegos). *España* se deriva fonéticamente de *Hispania* a través de evolución fonética y al principio siguió conservando el matiz puramente geográfico. Desde finales del siglo XII, se generaliza el uso del nombre de *España* para toda la Península, sea de musulmanes o de cristianos. Así se habla de los cinco reinos de *España*: Granada

(musulmán), León con Castilla, Navarra, Portugal y la Corona de Aragón (cristianos) (FERNÁNDEZ, 2018).

EVOLUCIÓN DEL TÉRMINO HISPANIDAD

El concepto de Hispanidad comienza a tomar forma en España cuando se pierden los últimos territorios españoles en América. No se trata ya sólo de creencias o ideologías sino de algo vivo que evoluciona día a día y que se proyecta hacia el futuro. Nace así el concepto de Hispanidad.

A pesar de lo relativamente nuevo del concepto, la palabra *hispanidad* ya aparece en el siglo XVI en el *Tractado de Ortographia y accentos* del bachiller Alexo Vanegas, impreso en Toledo, sin paginación, el año 1531 (DE VIZCARRA, 1944). En palabras de Zacarías de Vizcarra:

«Tan antigua es esta palabra en su sonido material, que la encontramos en el *Tractado de Ortographia y accentos* del bachiller Alexo Vanegas, impreso en Toledo, sin paginación, el año 1531 y conservado como preciosidad bibliográfica en la Biblioteca de la Real Academia de la Lengua. “De los oradores –dice Vanegas– M. Tull. y Quinti. son caudillos de la elocuencia, aunque no les faltó un Pollio que hallase hispanidad en Quintiliano”, &c. (segunda parte, cap. V)» (De Vizcarra, 1944). Aunque las coyunturas conducentes a hablar sobre hispanidad son

decimonónicas, el término como se entiende actualmente aparece en el siglo XX.

El ser hispánico creó las realidades históricas del Nuevo Mundo y su identidad heterogénea entre 1492 y 1824 sobre: 1) la espiritualidad del humanismo español y la evangelización cristiana, 2) el código jurídico y humanístico de las Leyes de Indias, 3) la dirección del Estado monárquico sobre la experiencia política americana. Sobre estos cimientos, a lo largo de 3 siglos de convivencia y mutua cesión cultural, se originó la *hispanidad* (Campos, 2014). A mediados del siglo XIX se fue generando un cambio de actitud de España respecto de Hispanoamérica y viceversa, gracias a diversos factores: intercambios comerciales, preocupación por los conceptos de raza, fraternidad y comunidad hispánica (opuestos al estilo de vida y cultura nórdicos y anglosajones), publicaciones periódicas como *El Museo Universal* (1857-1869), *La Ilustración Española y Americana* (1869-1921) y *La Academia. Revista de Cultura Hispano-portuguesa Latinoamericana* (1877-1879), extensión de las Reales Academias de la Lengua e Historia sobre temas culturales, filológicos, lingüísticos, religiosos, científicos e históricos (CAMPOS, 2014).

El término Hispanidad, con la concepción moderna de este concepto, fue acuñado en torno a 1910 por D Miguel de Unamuno en Argentina, en un sentido histórico y cultural.

El 11 de marzo de 1910 publica Miguel de Unamuno un artículo en el periódico *La Nación*, de Buenos Aires, titulado «Sobre la argentinidad», que comienza: «En mi correspondencia anterior, primera de las que dedico al libro de Ricardo Rojas *La restauración nacionalista*, libro henchido de sugerencias, usé de dos palabras que ignoro si han sido o no usadas ya, pero que ciertamente no corren mucho. Son las palabras «americanidad» y «argentinidad». Ya otras veces he usado la de «españolidad» y la de «hispanidad». Y los italianos emplean bastante la voz *italianità*.» (UNAMUNO, *Contra esto y aquello*, Renacimiento, Madrid 1912).

En 1927 Unamuno publica “Digo Hispanidad y no Española para atenerme al viejo concepto histórico-geográfico de Hispania, que abarca a toda la península ibérica. Digo Hispanidad y no españolidad para incluir a todos los linajes, a todas las razas espirituales, a las que ha hecho el alma terrena y a la vez celeste de Hispania, de Hesperia, de la península del Sol Poniente. Y quiero decir con Hispanidad una categoría histórica, por lo tanto, espiritual, que ha hecho, en unidad, el alma de un territorio, con sus contrastes y contradicciones interiores. Porque no hay unidad viva si no encierra contraposiciones íntimas, luchas intestinas”. El sacerdote español Zacarías de Vizcarra, que vivió en la Argentina entre 1912 y 1937, pasa frecuentemente por ser el *creador* de la palabra *hispanidad* (aunque él mismo se preocupó, en varias ocasiones, de poner las cosas en su sitio (DE VIZCARRA, 1944).

A modo de resumen, pese a la aparición del término en el siglo XX, la hispanidad se viene gestando desde la unidad lingüística, religiosa, cultural, urbanística y política que fueron España y América española durante la Colonia; la adhesión intelectual y sentimental con la tradición hispánica común durante la Independencia; los primeros esfuerzos de comunicación comercial e intelectual a principios del siglo XIX, el panlatinismo, la Restauración española, el interés hispanoamericano a finales del siglo XIX, la crisis de 1898, el regeneracionismo; el liberalismo y nacionalismo a principios del siglo XX, la Fiesta de la Raza, la Generación del 14; la Guerra Civil Española y la Dictadura posterior; la posguerra española y mundial, el americanismo; el proyecto de comunidad hispánica de naciones y acontecimiento alrededor del V Centenario (CAMPOS, 2014).

CONCEPTOS PSICOLÓGICOS

Tras lo expuesto anteriormente, somos conscientes que el concepto de hispanidad no se reduce simplemente a un cons-

tructo limitado en un eje espacio-tiempo. El concepto de nación previamente explicado, respecto a los individuos y al sentimiento de identidad, nos permite enlazarlo con las características psicológicas de las personas que viven en este país, por lo que es sumamente relevante entender que además de las diferencias entre país, nación, estado y patria, resulta fundamental tener en cuenta constructos psicológicos como identidad, valores, actitudes y creencias. Estas definiciones sirven de base para la comprensión de la finalidad del cuestionario que hemos elaborado para una futura recogida de datos de carácter cualitativo.

Para entender el texto en su totalidad, es necesario tener claros algunos conceptos como *identidad*, *actitudes*, *creencias* o *valores*. La identidad se plantea como el conjunto de rasgos o características, que lejos de ser algo estable, se va construyendo, cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo. Teniéndola en cuenta en el marco individual, la identidad personal la vamos construyendo nosotros mismos desde que tenemos conciencia, mientras que, si nos trasladamos al marco social, se trataría de una serie de rasgos, actitudes y comportamientos característicos de un colectivo (NÚÑEZ, 2015). Siguiendo esta línea, el concepto de *actitud* lo define Sangrador (1996) como “la tendencia evaluativa hacia un objeto socialmente relevante, es decir, se trata de una dimensión afectiva o evaluativa”. Las *actitudes compartidas* de un determinado colectivo hacia otro regional, nacional o su-

pranacional, pueden participar en la construcción de la imagen del entorno social, ofrecer ciertas recompensas sociales al compartirse las actitudes dominantes y ayudar al desarrollo de la identidad social (Sangrador, 1996). El concepto de *creencia* va ligado al de actitud, ya que se define como las cogniciones, conocimientos o informaciones que las personas tienen sobre un objeto actitudinal, diferenciándose ambos conceptos en que las actitudes son fundamentalmente afectivos (UBILLOS, ZUBIETA y PÁEZ, 2004). Por último, el constructo de *valores* toma su forma como evaluaciones generales, con objetivos globales y abstractos que se valoran positivamente y no tienen referencias ni objetos concretos. Los *valores* toman su poder sirviendo como puntos de decisión y juicio a partir de los cuales las personas desarrollan sus actitudes y creencias (UBILLOS, ZUBIETA y PÁEZ, 2004).

Cuestionario de Actitudes y Creencias hacia la Nación (ACN)

Con base en las definiciones mencionadas anteriormente, hemos llevado a cabo la realización de un cuestionario (tabla 1) para conocer la identificación de la población con los símbolos y cultura de su país. En dicho cuestionario los elementos que se recogen son el idioma, la bandera, el himno, personas de su misma nacionalidad, el modo de comportamiento de la sociedad, la jefatura del estado, las instituciones públicas, las costumbres, la música, etc.

Tabla 1. Cuestionario de Actitudes y Creencias Hacia la Nación (ACN)

1. ¿Conoces los símbolos que representan a tu país?, ¿cuáles son?
2. ¿Te sientes identificado con el idioma de tu país?, ¿por qué?
3. ¿Te sientes representado por la bandera de tu país?, ¿por qué?
4. ¿Te sientes identificado con el himno de tu país?, ¿por qué?
5. ¿Te sientes representado cuando otra persona de tu misma nacionalidad consigue algún mérito?, ¿por qué?
6. ¿Te sientes identificado con la forma de comportarse de los ciudadanos de tu país?, ¿por qué?
7. ¿Te sientes identificado con la jefatura del estado de tu país y con las instituciones públicas?, ¿por qué?
8. ¿Consideras que tu país te representa en el contexto comunitario e internacional?, ¿por qué?
9. ¿Conoces son las costumbres de tu país?, ¿cuáles son?
10. ¿Te sientes representado por las distintas disciplinas artísticas y científicas de tu país (¿ciencias, música, pintura, escultura, arquitectura, deporte...)?
11. ¿Te sientes identificado con la gastronomía de tu país?, ¿por qué?
12. ¿Conoces la historia de tu país?, ¿te sientes identificado con ella?, ¿por qué?
13. ¿Te sientes orgulloso de pertenecer a tu país?, ¿por qué?

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

La cuestión de la identidad nacional en el estado español, debido a su composición y sus leyes, tiene su complejidad y dinamismo. Los cambios en esta concepción dependen de las interpretaciones históricas que se den en cada momento y de la posición del grupo de referencia. Dada la carencia de literatura científica con la que poder comparar el presente estudio, la característica más relevante del mismo estriba en su novedad.

Como podemos ver, la idea que hemos tenido en este trabajo ha sido realizar una propuesta epistémica, con carácter prospectivo y especialmente psicológica, para valorar las actitudes y creencias que tienen las personas hacia su nación, en nuestro caso hacia España. Las preguntas en las que se ha basado la entrevista son de carácter genérico y pueden ser cumplimentadas por cualquier persona independientemente del nivel educativo y cultural.

A través de este cuestionario y de lo explicado con anterioridad, en nuestro caso, el ámbito de interés se centra en España por su evidente relación con el concepto de hispanidad. Es necesario tener en cuenta los constructos psicológicos ya que son la base de lo que forma la identidad de un pueblo y las características más o menos comunes que tenga la población, dado que las personas pueden sentirse identificadas con unos símbolos de su país, pero no con otros. Además de querer conocer el grado de identidad que tienen las personas con un símbolo en concreto, también nos interesa saber el conocimiento que sobre éstos tienen. Cabe la posibilidad que alguien no se sienta identificado con un símbolo, por ejemplo, por la bandera de su país, debido al desconocimiento de la historia de la misma, o bien, por el desconocimiento sobre cómo ha evolucionado esa bandera, la jefatura del estado o cualquier aspecto de su nación. Es importante tener en cuenta ésto y hacer especial mención a la originalidad del presente trabajo, dado que la literatura científica carece de datos al respecto.

Se ha encontrado estudios que tratan el sentimiento nacionalista, concretamente en Canarias, y otros estudios sociológicos que comparaba algunos pensamientos de la población española respecto a otros países europeos. Nuestra finalidad es la comparación de las personas de nuestro con país en su propio contexto, es decir, no se pretende recoger la comparación que los españoles hacen de su país con otro distinto, sino hacer un estudio “ideográfico”, donde sea la persona la que emita su opinión subjetiva con base en su propio criterio, centrándonos en la persona como fuente de valor y como única en todos sus aspectos. Para este fin, hemos realizado el cuestionario o entrevista formada por preguntas abiertas ya que, al no haber literatura existente, cualquier elemento científico que queramos que tenga una buena validez o una evidencia empírica tiene que descansar sobre la base de un marco teórico, aspecto del que se carece hasta ahora.

Se trata de elaborar un marco teórico que sirva de base para futuros estudios, por ejemplo, con el Cuestionario de Actitudes y Creencias hacia la Nación es posible comparar el conocimiento que tienen las personas sobre cualquier característica de su país, al mismo tiempo que se puede analizar las actitudes y creencias que tienen hacia éste. Una vez observado esos datos se llegan a ciertas conclusiones de conocimiento general o de alto grado de conocimiento y, sobre todo, es posible conocer específicamente las actitudes y creencias que se tienen en mayor o menor medida hacia los símbolos del estado.

Con esta información y el marco teórico creado, se podría realizar investigaciones cuantitativas donde, siguiendo este curso de la investigación psicológica, en lugar de explorar las actitudes y creencias de forma cualitativa, por lo tanto, se podría establecer relaciones entre éstas y rasgos de personalidad, por ejemplo, para poder operativizar las variables.

BIBLIOGRAFÍA

- CAMPOS, R. (2014) *Orígenes y evolución de la idea de hispanidad*. Trabajo de grado. Universidad de Valladolid, España.
- CERVERA, C. (2019). *El misterio de los Tartessos: la rica civilización ibérica que desapareció de forma abrupta*. ABC Historia. https://www.abc.es/historia/abci-misterio-tartessos-rica-civilizacion-iberica-desaparecio-forma-abrupta-201901140151_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
- CUNCHILLOS, J. L. & ZAMORA, J. A. (1997) *Gramática fenicia elemental*. España: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- DE VIZCARRA, Z. (1944) Origen del nombre, concepto y fiesta de hispanidad. *El Español. Semanario de la política y el espíritu*. Año III, nº 102, pp 1-13
- FERNÁNDEZ, J. (2018) Origen del nombre de España. *España-Historia e Instituciones. Hispanoteca*. <http://hispanoteca.eu/Espa%C3%B1a/Origen%20del%20nombre%20de%20Espa%C3%B1a.htm>.
- LAPESA, R. (1962) *Historia de la lengua española*. Madrid: Esclicer, p. 13.
- NÚÑEZ, R. (2015) La construcción de la identidad española: símbolos, mitos y tipos. *La Albolafia: Revista de Humanidades y Cultura*, Nº. 5.
- Real academia española: *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> [17/05/2021].
- SAENZ, J. M. (1925) *Curso de historia colonial americana y argentina*. Argentina: Estrada
- SANGRADOR, J. L. (1996) *Identidades, actitudes y estereotipos en la España de las autonomías*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Opiniones y actitudes nº 10.
- SORDO, J. (23 de septiembre de 2013). Pueblos de España (II): fenicios o cananeos en Ispanya. *Revista antropológica de Homo Homini Sacra Res. Cultura y desarrollo*. <https://www.homohominisacrares.net/humanidades/historia/fenicios-canaaneos-ispnya.php>
- UBILLOS, S., ZUBIETA, E. M. & PÁEZ, D. (2004) Capítulo X. Actitudes: definición y medición de componentes de la actitud. Modelo de la acción razonada y acción planificada. *Psicología Social, Cultura y Educación*, págs. 301-326.